

**EFFECT OF PHOSPHOLIPASE A₂ ON PHOSPHOLIPIDS OF THE
MITOCHONDRIAL MEMBRANE AND ITS CORRECTION USING 6''-N-
CUMAROILPRONUNIN**

Mamadjanov Mukhtorjon¹,

Murodullaeva Gulbakhor²

1- Associate Professor, Department of Physiology, NamSU, E-mail:

mukhtorjon1374@mail.ru. Tel: +998934002673

2- biological faculty of NamSU, 1st year student

Abstract. The article discusses the effect of phospholipase A₂ on mitochondrial membrane phospholipids and the results of its correction with 6''-n-coumaroylprunine.

Keywords. Mitochondria, flavonoid, NAD.H-oxidase, succinate oxidase, phospholipase A₂, 6''-n-coumaroylprunin.

**ВЛИЯНИЕ ФОСФОЛИПАЗЫ A₂ НА ФОСФОЛИПИДЫ
МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ МЕМБРАНЫ И ЕГО КОРРЕКЦИЯ С
ПОМОЩЬЮ 6''-N-КУМАРОИЛПРОНУНИНА**

Мамаджанов Мухторжон¹,

Муродуллаева Гулбахор²

1-И/о. доцент кафедры физиологии НамГУ, Электронная почта:

mukhtorjon1374@mail.ru. Тел: +998934002673

2- биологический факультет НамГУ, студент 1 курса

Аннотация. В статье обсуждаются влияние фосфолипазы A₂ на фосфолипиды митохондриальной мембраны и результаты его коррекции 6''-n-кумароилпрунином.

Ключевые слова. Митохондрии, флавоноид, НАД.Н-оксидаза, сукцинатоксидаза, фосфолипаза A_2 , б^н-п-кумароилпрунин.

**МИТОХОНДРИЯ МЕМБРАНАЛАРИ ФОСФОЛИПИДЛАРИГА
ФОСФОЛИПАЗА A_2 НИНГ ТАЪСИРИ ВА УНИ Б^н-П-
КУМАРОИЛПРУНИН БИЛАН КОРРЕКЦИЯЛАШ**

Мамажанов Мухторжон¹,

Муродиллаева Гулбахор²,

1-НамДУ Физиология кафедраси доценти в/б., PhD. E-mail:

muxtorjon1374@mail.ru . Тел: +998934002673

2-НамДУ Биология йўналиши, 1 босқич талабаси

Аннотация. Мақолада митохондрия мембраналари фосфолипидларига фосфолипаза A_2 нинг таъсири ва уни б^н-п-кумароилпрунин билан коррекциялаш натижаларининг муҳокамаси келтирилган.

Калит сўзлар. Митохондрия, флавоноид, НАД.Н-оксидаза, сукцинатоксидаза, фосфолипаза A_2 , б^н-п-кумароилпрунин.

Кириш. Биологик мембраналарда биқатлам бўлмаган соҳаларни аниқланиши, фосфолипидларни мембрана компонентлари сифатидаги функционал ролини аниқлашга туртки бўлишини таъкидлаб ўтиш керак. Аниқланишича, мембрана липидлари – бу нафақат фаол фаолият кўрсатадиган оқсиллар ботиб кирган матрикс, балки уларнинг ҳолатини бошқаришда фаол иштирок этиб, турли вазифаларни бажаради [9]. Мембраналарнинг биқатлам бўлмаган соҳалари мембраналарнинг бирлашишида, ионлар, оқсиллар ва фосфолипидларни трансбиқатлам ташилишида, ҳароратга мослашувида, мембранада жойлашган энзимларнинг фаоллигини бошқарилишида, оқсилларни

мембранага жойлашишида, гормонларни хужайра билан ўзаро ҳамкорлиги ва бошқаларда иштирок этиши таъкидлаш керак [3,8]. .

Мембрана фосфолипазлари мембрана фосфолипидларига таъсир этганда мембранада биқатлам бўлмаган соҳаларни ҳосил бўлишига мойил бўлган липидларни кўпайишига олиб келади. Иккинчи томондан, фосфолипазалар гидролизни амалга ошириш учун мембранада биқатлам бўлмаган соҳаларни бўлиши талаб этилади [2, 7], «cross-talks» ёки биологик мембранадаги турли фосфолипазалар орасидаги ўзаро таъсирни амалга оширишда айнан мембрана структурасидаги ўзгаришлар асосий ролни ўйнайди [4, 5].

Юқорида айтиб ўтилганлар асосида, митохондрия мембраналари фосфолипидларига Ўрта Осиё кобра илони захаридан ажратиб олинган фосфолипаза A_2 нинг таъсирини б⁻-п-кумароилпрунин иштирокида таъсирини аниқладик (1-расм А ва Б).

Материаллар ва тадқиқот усуллари. Митохондрия мембраналарининг ротенонга сезгир НАДН-оксидаза ва сукцинатоксидаза тизимларининг фаоллиги ва турғунлигига кобра захарининг фосфолипаза A_2 ёки трипсиннинг таъсирини биз 20°С да 0,25 М сахароза, 10мм трис -НС1 (рН 7,4) буферида текширдик. Фосфолипаза A_2 ҳилма - хил оиласидан ташкил топган энзим бўлиб, глицерофосфолипидларни Sn^2 ҳолатдаги эфир боғини гидролизлаб, лизофосфолипидлар ва эркин ёғ кислоталарини ҳосил қилади. Митохондрия суспензиясига флавоноидлардан бири кўшилади (20 мкг/мг оқсилга), яхшилаб аралаштириб 5 дақиқадан сўнг фосфолипаза A_2 (0,04 мкг/мг оқсилга) кўшилади. Шундан сўнг фосфолипаза A_2 солинган митохондриялардан 80 дақиқадан сўнг полиэнзим тизимларини фаоллигини аниқланди. Назоратдаги синамаларга флавоноидларсиз фосфолипаза A_2 нинг худди шу миқдори қуйилди [6]. Ротенга сезгир НАДН-оксидаза ва сукцинатоксидазаларнинг фаолликлари митохондриянинг 1 дақиқада истеъмол қилган кислород атоми нонограммда 1мг оқсилга нисбатан ифодаланди.

Натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Митохондрияларни фосфолипаза A_2 билан инкубация қилинганда тадқиқотнинг 20 дақиқасида ротенонга сезгир НАД.Н-оксидазанинг фаоллиги назоратдаги кўрсаткичга нисбатан 27,3% га ошди, б^{``}-n – кумароилпрунин иштирокида фақат 6,8% га ошди, фарқ 20,5% ни ташкил этди. Тадқиқотнинг 40 дақиқасига борганда фосфолипаза A_2 таъсирида ротенонга сезгир НАД.Н-оксидазанинг фаоллиги назоратдаги кўрсаткичга тенглашди, б^{``}-n–кумароилпрунин иштирокида, назоратдагига нисбатан 10% га пасайди. Кейинчалик вақтнинг ўтиши билан ротенонга сезгир НАД.Н-оксидазанинг фаоллигини пасайиши б^{``}-n-кумароилпрунин иштирокида сезиларли даражада секинлашди. Агар, тадқиқотнинг 60 ва 80 дақиқаларида фақат фосфолипаза A_2 иштирокида ротенонга сезгир НАД.Н-оксидазанинг фаоллиги назоратдаги кўрсаткичга нисбатан 50,1 ва 77,8% ларга пасайган бўлса, фосфолипаза A_2 ва б^{``}-n-кумароилпрунин иштирокида – 25,2 ва 48,7% ларга пасайди (3.8-расм, А). Фосфолипаза A_2 таъсирида сукцинатоксидазанинг фаоллигини ўзгариши ротенонга сезгир НАД.Н-оксидазанинг фаоллигини ўзгаришидан фарқ қилади. Бунда тадқиқотнинг бошланишидаги ротенонга сезгир НАД.Н-оксидазада кузатилган фаолланиш кузатилмади, аксинча сукцинатоксидазанинг фаоллиги пасая бошлайди. Тадқиқотимизнинг 20, 40, 60 ва 80 дақиқаларида фосфолипаза A_2 сукцинатоксидазанинг фаоллигини назоратга нисбатан 29,1; 50,2; 64,3 ва 82,1% ларга пасайтирса, б^{``}-n–кумароилпрунин иштирокида – 19,6; 32,3; 43,7 ва 54,8% ларга пасайтирди (1-расм, Б).

1-расм. Митохондрияларни 6`-п-кумароилпрунин ва фосфолипаза A₂ билан инкубация қилинганда ротенонга сезгир НАД.Н-оксидаза (А) ва сукцинат-оксидаза (Б) фаолликларининг ўзгариши (n = 8-10)

Демак, 6`-п-кумароилпрунин фосфолипазанинг фосфолипидларни гидролизлаш фаоллигини сезиларли даражада пасайтиради.

Фосфолипазанинг ротенонга сезгир НАД.Н-оксидазанинг фаоллигини аввалига ошириб кейин ингибирлаши НАД.Н-дегидрогеназанинг митохондрия ички мембранасининг марказида жойлашганлиги сабаб деб ҳисоблаймиз. Шунинг учун ҳам фосфолипаза A₂ ни НАД.Н-дегидрогеназанинг атрофини ўраб турган фосфолипидларга етиб бориши қийинроқ бўлади. Сукцинатдегидрогеназа «сульфгидрил» энзимларга мансуб бўлиб митохондриянинг ички мембранасини периферик қисмида жойлашганлиги учун фосфолипаза A₂ сукцинатдегидрогеназанинг фаол марказига тезроқ етиб боради. 6`-п-кумароилпрунин эса мембранани компактлигини ошириб фосфолипаза A₂ ни мембранада жойлашган энзимларнинг фаол марказига етиб боришини секинлаштиради.

Хулосалар. Бизнинг фикримизча, 6`-п-кумароилпрунин мембранада «биқатлам» соҳаларни кўпайтиради. Маълумки, фосфолипазалар учун «биқатлам» ёмон субстрат ҳисобланади [6]. Уларнинг бу хусусиятини эволюция давомида биомембраналарни эндоген фосфолипазалар томонидан «ўз-ўзини

ейишдан» химоя қилиш учун пайдо бўлган деб ҳисоблаймиз. Фосфолипидларнинг биқатламли тузилмаси – бу фақатгина гидратланган фосфолипидларни молекуляр ансамблининг мавжуд бўлиши мумкин бўлган шаклларида биридир. Мембрана фосфолипидлари смектик моддалар синфига мансуб бўлиб, мезошакли шакллarning сезиларли миқдори билан тавсифланади. Термотроп полиморфизм – бу ҳарорат ўзгарганда липидларнинг бир фазадан иккинчи фазага (суюқ кристалл - гель) ўтиши, лиотропли полиморфизм - бу липид/сув ўзаро нисбатига кўра фосфолипидларнинг турли тузилишдаги ансамблининг мавжуд бўлиши. Биқатламли тузилмалардан ташқари фосфолипидлар сувнинг миқдорига кўра мицелларга айлана олади, ҳамда гексогеноль (H_I ёки H_{II}) фазани ҳосил қила олади [1]. «Биқатлам» тузилманинг ҳар қандай нуқсонлари, ушбу кўринишни пайдо қилишидан қатъий назар, фосфолипазларнинг гидролитик таъсири учун қулай бўлган соҳалар ҳисобланади [6].

Адабиётлар.

1. Israelashvili J.N., Marcelja S., Yjrn R.G. Physical principles of membrane organization // Rev. Biophys. – 1980. – V.13. – P. 121-200.
2. Mamajanov M. M. et al. ВЛИЯНИЕ ЯДА СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ КОБРЫ НА АКТИВНОСТЬ РОТЕНОН ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ И НЕЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ НАД. Н-ОКСИДАЗ МИТОХОНДРИИ ПЕЧЕНИ КРЫС И ИХ КОРРЕКЦИИ ФЛАВОСАНОМ //Theoretical & Applied Science. – 2020. – №. 2. – С. 624-629.
3. Mamajanov M. M., Niyozov Q. N., Murodullaeva D. M. Effect Of Cinoroside And Thermopsoside On Respiration And Phosphorylation Of Mitochondria //The American Journal of Applied sciences. – 2021. – Т. 3. – №. 12. – С. 22-28.
4. Mamajanov M. REGULATION OF 6''-n-COUMAROILPUNINE'S INFLUENCE ON ENERGETIC FUNCTIONS OF MITOCHONDRIA BY THE

IONS OF CALCIUM //Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology. – 2019. – Т. 1. – №. 11. – С. 67-71.

5. [Tripathi K.P.](#), [Piccirillo M.](#), [Guarracino M.R.](#) An integrated approach to infer cross-talks between intracellular protein transport and signaling pathways. // [BMC Bioinformatics](#). – 2018. – V.19(2). – P. 27-40.

6. Алматов К.Т. Механизмы развития повреждений мембран митохондрий и роль липолитической системы. Докт. дис. докт. биол. наук, 1990. – 380 с.

7. Зиятдинова Р.Х. Зависимость каталитической активности фосфолипазы Д от физико-химического состояния субстратной фазы. / Автореф. Дисс. канд. биол. наук, Ташкент, 1993, 18-С.

8. Мартинек К., Левашев А.В., Клячко Н.Л., Хмельницкий Ю.Л., Березин И.В. Мицеллярная энзимология // Биол. Мембраны. – 1985. – Т.2(7). – С. 669-695.

9. ЦЫГВИНЦЕВ А. А., АЛЕХНОВИЧ А. В., БРЫНДИНА И. Г. ФИЗИОЛОГИЯ ЛИПИДОВ КЛЕТОЧНЫХ МЕМБРАН ГОЛОВНОГО МОЗГА И ЭРИТРОЦИТОВ ПРИ ИНДУЦИРОВАННОМ СТРЕССЕ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ. – 2022.